

АСПЕКТЫ ПАССИВНОЙ ЗАЩИТЫ ВИНТОРУЛЕВОГО УСТРОЙСТВА, ГРЕБНОГО ВАЛА И ГЛАВНОГО ДВИГАТЕЛЯ СУДНА**Есеев А.И.***Дунайский институт Национального университета "Одесская морская академия", ассистент кафедры судовых энергетических установок и систем***PASSIVE PROTECTIONS ASPECTS OF STEERING GEAR, PROPELLER SHAFT AND SHIP'S MAIN ENGINE****Yesyev A.***Danube Institute of the National University "Odessa Maritime Academy", assistant of the Department of Ship Power Plants and Systems***Аннотация**

В статье рассмотрены основные аспекты методов пассивной защиты узлов винторулевого устройства, гребного вала и главного двигателя. Рассмотрены причины и характер возможных повреждений подшипниковых узлов главного двигателя и механизмов винторулевой группы, возникающих в процессе эксплуатации при отсутствии пассивной защиты. Приведены описания принципа действия и эксплуатации устройств заземления гребного вала и балера руля. Дополнительно даны рекомендации по установке переносных заземляющих устройств при выполнении электросварочных работ на судовых механизмах.

Abstract

The article considers the main aspects of passive protection methods for components of the rudder propeller, propeller shaft and main engine. The causes and nature of possible damage to the bearing units of the main engine and the mechanisms of the rudder propeller group, which occur during operation in the absence of passive protection, are considered. Descriptions, principle of operation and maintenance of grounding devices for the propeller shaft and rudder stock are given. Additionally, recommendations are given for installation of portable grounding devices when performing electric welding on the ship mechanisms.

Ключевые слова: гребной винт, гребной вал, главный двигатель, балер, подшипник, заземление.

Keywords: propeller, propeller shaft, main engine, baler, bearing, grounding.

Главный вал судна (гребной вал) электрически изолирован от корпуса судна тонкой пленкой смазки в подшипниках и неметаллическими материалами дейдвуда гребного вала. Изоляция вала от корпуса судна способствует возникновению разности электрических потенциалов, что может ускорить процессы коррозии. Изоляция вала не позволяет системе катодной защиты, будь то цинковые протекторы или система с индуцированным током, осуществить защиту винта, и дейдвуда.

Электрический потенциал между валом и корпусом может быть причиной электрических пробоев и искрения в подшипниках при разрыве пленки смазки или проникновении в нее морской воды. Эти явления вызывают повреждения в виде углублений на поверхностях подшипников и в итоге приводят к повышенному износу подшипников главного двигателя и механизмов винторулевой группы.

Избежать проблемы и распространить катодную защиту на винто-рулевою группу и главный

двигатель можно посредством использования пассивной защиты:

- устройство заземления гребного вала (надежного заземления гребного вала при помощи специального устройства).

- устройство заземления балера руля (надежного заземления балера руля при помощи гибкого заземляющего проводника);

На рис. 1 показано наглядное изображение устройства заземления гребного вала. Устройство заземления вала состоит из пары графито-серебряных щеток, смонтированных в сбалансированном держателе и гладкого кольца из серебряного сплава, жестко закрепленного на гребном валу. Каждый держатель щеток имеет пружинный регулятор давления, поставляемый с настройкой на минимальное усилие, обеспечивающее надлежащий контакт. С таким устройством щетки работают без замены более года.

Рис. 1. Наглядное изображение устройства заземления гребного вала.

Качество заземления контролируется при помощи входящего в систему милливольтметра и должно поддерживаться в рекомендованных производителями двигателей пределах (обычно не более 20 – 30 мА).

На рис. 2, 3 и 4 показано устройство заземления гребного вала (Shaft Grounding Device) и его основные компоненты. На рис. 5 показана винторулевая группа и устройство заземления балера руля.

Рис. 2. Устройство заземления гребного вала (стенд).

Рис. 3. Контактное кольцо и щеткодержатель со щеткой.

<p> Analog mV Meter</p>	<p> Digital mV Meter</p>	<p> Slip Ring (Silver)</p>
		<p>Alarm system is provided and it works well with ship's automatic and monitoring system.</p>
<p> Brush Holder (Single&Double)</p>	<p> Brush(Silver Graphite)</p>	

Рис. 4. Компоненты устройства заземления гребного вала.

Рис. 5. Винторулевая группа и заземление балера руля.

Следует отметить, что устройства заземления гребного вала (SHAFT GROUNDING DEVICE) и балера руля (RUDDER STOCK GROUNDING DEVICE), как правило, оборудованы большинство судов постройки последних лет. Однако имеются и исключения, что создает предпосылки для крайне

негативных последствий: возможных повреждений подшипниковых узлов главного двигателя и механизмов винторулевой группы. Во избежание этой проблемы, судходным компаниям настоятельно рекомендуется провести анализ наличия и использования пассивных средств защиты и, при необходимости, дооборудование ими.

Рис.6. Анализ эксплуатации:
 - без применения пассивной защиты;
 - с применением пассивной защиты.

В процессе эксплуатации необходимо систематически контролировать показания милливольтметра и, в случае их отклонения в большую сторону, производить внеплановое техническое обслуживание устройства (продувку сжатым воздухом, удаление загрязнения и налета путем промывки/протирки с использованием электроклинера).

При плановом техническом обслуживании необходимо проверять состояние щеток и плотность их прилегания, состояние щеткодержателя, контактного кольца, клемных соединений и проводов. Износившиеся более, чем на 30% щетки подлежат замене на новые.

Дополнительно следует также обратить особое внимание на выполнение электросварочных работ непосредственно на судовых механизмах (ДВС, вспомогательные приводные механизмы, грузовые устройства и пр.). При выполнении таких работ, во избежание повреждения подшипниковых узлов, необходимо устанавливать переносное заземляющее устройство в непосредственной близости от места выполнения электросварки.

Переносное заземление (рис. 7) — это один или несколько соединенных отрезков неизолированного медного многожильного провода, снабженных зажимами для присоединения к корпусу механизма и к корпусу судна. Сечение проводника должно быть не менее 16 мм^2 .

Рис. 7. Переносное заземляющее устройство.

Список литературы

1. В.С. Богомолов. “Судовые электроэнергетические системы и их эксплуатация”. М., “Мир”, 2006.

2. Сергиенко Л.И., Миронов В.В. “Электроэнергетические системы морских судов”. М., “Транспорт”, 1991.

3. Правила классификации и постройки морских судов. Российский морской регистр судоходства. С-Пб., 20196.

4. <http://ship-machinery.ru/>